

PRIM ALGORITMINING ASOSIY TAMOYILLARI VA MINIMAL ULANISH DARAXTI

Sh.R.Farmonov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va
informatika kafedrası katta o'qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

Ch.M.Sohibova

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
shohodatxonosarova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498685>

Annotatsiya. Ushbu maqolada prim algoritmi mavzusi keng tahlil qilingan. Asosan, prim algoritmi nima maqsadlarda qo'llanilishi, uning asosiy tushunchalari ishlash mexanizmi, algoritmning ishlash tartibi yoritilgan. Shu bilan birga prim algoritmining ishlashiga doir misollar keltirilib, C# dasturlash tilida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: minimal bog'lanish daraxti(MST), graf, tugun, qirra, boshlang'ich tugun, qo'shiluvchi qirra, ishonchlilik, samaradorlik.

Annotation. In this article, the topic of prime algorithm is extensively analyzed. Basically, what is the purpose of the prim algorithm, its main concepts, the mechanism of operation, the procedure of the algorithm are explained. At the same time, examples of the operation of the prim algorithm are given and reviewed in the C# programming language.

Key words: minimum spanning tree (MST), algorithm, graph, node edge, starting node, joining edge, reliability, efficiency.

Аннотация. В данной статье подробно анализируется тема простого алгоритма. В основном объясняется назначение алгоритма Прим, его основные понятия, механизм работы, порядок работы алгоритма. Прим этом приводятся и рассматриваются примеры работы алгоритма прим на языке программирования C#.

Ключевые слова: минимальное остовное дерево (MST), алгоритм, граф, ребро узла, начальный узел, соединяющее ребро, надежность, эффективность.

Algoritm juda ham ko'p yondashuvlarni talab qilmoqda. Prim algoritmi- bu graf nazariyasida minimal bog'lanish daraxtini (MST) topish uchun ishlatiladigan samarali algoritm. Minimal bog'lanish daraxti - bu berilgan grafning barcha tugunlarini birlashtiruvchi va eng kichik og'irlikka ega bo'lgan daraxtdir. Prim algoritmi ko'plab amaliy sohalarda, masalan, tarmoq dizayni va transport muammolarini hal qilishda keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada prim

algoritmi to'g'risidagi asosiy bilimlar, ularning ishlash mexanizmlari va o'zaro aloqasi haqida tahliliy fikrlar olib boriladi.

Prim algoritmining asosiy tushunchalari

Prim algoritmi, 1930-yillarda Vaclav Prim tomonidan taklif qilingan bo'lib, u og'irlikli grafdan MST ni topish uchun ishlatiladi. Algoritmning asosiy maqsadi, grafdagi barcha tugunlarni bog'laydigan va umumiy og'irligi minimal bo'lgan qirralar to'plamini aniqlashdir.

Prim algoritmining tuzilishi va ishlashi

Graf nazariyasi kompyuter fanlari va matematikada muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, minimal bog'lanish daraxtlarini (MST) topish masalasi ko'plab amaliy muammolarni hal qilishda qo'llaniladi. Ushbu maqolada, Prim algoritmi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Prim algoritmi - bu grafda minimal bog'lanish daraxtini topish uchun ishlatiladigan samarali usuldir.

Graf nazariyasi

Graf - bu tugunlar (nuktalar) va ularni bog'laydigan qirralardan iborat tuzilma. Har bir qirrada og'irlik (masofa yoki xarajat) bo'lishi mumkin. Minimal bog'lanish daraxti - bu grafning barcha tugunlarini birlashtiruvchi eng kichik og'irlikka ega bo'lgan bog'lanish daraxtidir.

Prim algoritmi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Boshlanish: Tasodifiy bir tugun tanlanadi va dastlabki MST boshlanadi.
- Qirralarni tanlash: MST ga qo'shilishi mumkin bo'lgan eng kichik og'irlikka ega qirra tanlanadi.
- Yangilanish: Tanlangan qirra MST ga qo'shiladi va yangi qirralar MST ga kiritiladi.
- Takrorlash: Ushbu jarayon barcha tugunlar MST ga kiritilgunga qadar davom etadi.

Prim algoritmining ishlash tartibi:

1. Dastlabki tugunni tanlang va uni MST ga qo'shing.
 2. MST ga qo'shilmagan tugunlardan eng kichik og'irlikka ega qirra orqali yangi tugunni tanlang.
- Dastlabki tugun sifatida A ni tanlaymiz.
 - A dan B ga eng kichik og'irlik (1) bilan o'tamiz.
 - B dan C ga (1) va keyin C dan D ga (2) o'tamiz.
- Natijada quyidagicha hosil bo'lgan: MST: A-B-C-D.

Murakkablik

Prim algoritmining vaqt murakkabligi $O(E \log V)$ ga teng, bu yerda E - qirralar soni, V - tugunlar soni. Bu murakkablik grafning hajmiga qarab samaradorligini

ta'minlaydi.

Prim algoritmi minimal bog'lanish daraxtini topish uchun samarali usuldir. U tarmoq dizayni, transport va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada Prim algoritmining asosiy tushunchalari va ishlash mexanizmi ko'rib chiqiladi, bu esa o'z navbatida grafik ma'lumotlar strukturalarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Prim algoritmi - graf nazariyasi sohasida ishlatiladigan algoritm bo'lib, u bog'langan, og'irlikli va yo'qotishsiz grafda minimal bog'lanish daraxtini (MST) topish uchun qo'llaniladi. Prim algoritmi, shuningdek, "yashil" yoki "kengaytiriladigan" algoritm sifatida ham tanilgan, chunki u dastlabki bir nuqtadan boshlanib, yangi tugunlar qo'shib boradi.

Prim algoritmi ko'plab amaliyotlarda qo'llaniladi

1. Tarmoq dizaynida - telefon, internet yoki elektr tarmoqlarining minimal xarajat bilan qurilishi uchun.

2. Transport va logistikada – yuklarni tashish uchun eng samarali yo'llarni aniqlashda.

3. Maqsadli tarmoqlar – kompyuter tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatish uchun eng optimal yo'llarni topishda,

Shuningdek, **Prim algoritmining afzalliklari va kamchiliklari** haqida ham aytib o'tmoqchiman.

Afzalliklari: oddiy va tushunarli, kichik graflar uchun samarali.

Kamchiliklari: kata graflar uchun vaqt va xotira sarfi yuqori bo'lishi, agar graf kata bo'lsa, boshqa algoritmlar (masalan, Kruskal algoritmi) samaraliroq bo'lishi.

Prim algoritmining ishlashiga doir masala:

Faraz qilaylik, bizda 4 ta shahar mavjud va ular o'rtasidagi yo'llar xarajatlari berilgan. Biz minimal xarajat bilan barcha shaharlarni bog'laydigan yo'lni topishimiz kerak.

Prim algoritmining ishlashiga doir masala:

Faraz qilaylik, bizda 4 ta shahar mavjud va ular o'rtasidagi yo'llar xarajatlari berilgan. Biz minimal xarajat bilan barcha shaharlarni bog'laydigan yo'lni topishimiz kerak.

C# Dasturlash tilida yechim:

```
using System;
```

```
namespace ConsoleApp1
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
{
    const int V = 4; // Shaharlar soni

    // Minimal bog'lanish daraxtini qurish uchun Prim algoritmi
    static void Prim(int[,] graph)
    {
        int[] parent = new int[V]; // Natijaviy daraxt
        int[] key = new int[V]; // Minimal xarajatlar
        bool[] mstSet = new bool[V]; // MST to'plami

        // Barcha kalitlarni cheksizga o'rnatamiz
        for (int i = 0; i < V; i++)
        {
            key[i] = int.MaxValue;
            mstSet[i] = false;
        }
        // Birinchi shaharni tanlaymiz
        key[0] = 0; // Birinchi shahar
        parent[0] = -1; // Birinchi shaharning ota-onasi yo'q

        for (int count = 0; count < V - 1; count++)
        {
            // Minimal kalitni tanlang
            int u = MinKey(key, mstSet);

            // Tanlangan shaharni MST ga qo'shamiz
            mstSet[u] = true;

            // Qo'shni shaharlar uchun kalitlarni yangilang
            for (int v = 0; v < V; v++)
            {
                // Agar v shahriga yo'l mavjud bo'lsa va u MST ga kirmasa
                // va yangi kalit kichik bo'lsa
                if (graph[u, v] != 0 && !mstSet[v] && graph[u, v] < key[v])
                {
                    parent[v] = u;
                    key[v] = graph[u, v];
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    }
}
// Natijani chiqaramiz
PrintMST(parent, graph);
}

// Minimal kalitni topish funksiyasi
static int MinKey(int[] key, bool[] mstSet)
{
    int min = int.MaxValue, minIndex = -1;

    for (int v = 0; v < V; v++)
    {
        if (!mstSet[v] && key[v] < min)
        {
            min = key[v];
            minIndex = v;
        }
    }
    return minIndex;
}

// MST ni chiqarish funksiyasi
static void PrintMST(int[] parent, int[,] graph)
{
    Console.WriteLine("Shaharlar o'rtasidagi minimal bog'lanish
daraxti:");
    for (int i = 1; i < V; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Shahar {parent[i]} - Shahar {i}, Xarajat:
{graph[i, parent[i]]}");
    }
}

static void Main(string[] args)
{

```

```
// Shaharlar o'rtasidagi xarajatlar grafi
int[,] graph = new int[,]
{
    { 0, 2, 0, 6 },
    { 2, 0, 3, 8 },
    { 0, 3, 0, 0 },
    { 6, 8, 0, 0 }
};

Prim(graph);
Console.ReadKey();
}
```

Natija quyidagicha :

Shaharlar o'rtasidagi minimal bog'lanish daraxti:

Shahar 0 - Shahar 1, Xarajat: 2

Shahar 1 - Shahar 2, Xarajat: 3

Shahar 0 - Shahar 3, Xarajat: 6

Ushbu dastur ishga tushirilganda shaharlar o'rtasidagi minimal bog'lanish daraxti va xarajatlarini chiqaradi. Bu transport sohasida xarajatlarni minimallashtirish uchun foydalanilishi mumkin.

Kodning tushuntirilishi:

- V - shaharlar soni.
- Prim funksiyasi minimal bog'lanish daraxtini quradi.
- MinKey funksiyasi eng kichik kalitni topadi.
- PrintMST funksiyasi natijaviy bog'lanish daraxtini chiqaradi.
- Main funksiyasida shaharlar o'rtasidagi xarajatlar grafi berilgan va Prim funksiyasi chaqiriladi.

Yuqoridagi masalaga izoh sifatida ma'lumot bermoqchiman:

1. Grafni ifodalash: Graf matritsa ko'rinishida berilgan. Har bir element $graph[i, j]$ i va j tugunlari orasidagi og'irlikni ifodalaydi. Agar element 0 bo'lsa, demak u tugunlar orasida bog'lanish yo'q.

2. MinKey funksiyasi: Bu funksiya eng kichik kalitga ega tugunni topadi.

3. PrimMST funksiyasi: Bu funksiya Prim algoritmini bajaradi va MST ni hosil qiladi.

4. PrintMST funksiyasi: Bu funksiya MST ni chiqaradi.

5. Main funksiyasi: Dastur boshlanishi va grafni belgilash joyi.

Prim algoritmi-bu minimal bogʻlanish daraxtini topish uchun samarali va intuitiv yechimdir. Har bir qadamda eng kichik ogʻirlikdagi qirrani tanlab, MST ni quradi.Uning oddiyliigi va koʻp hollarda qoʻllanilishi, keng doirasi uni koʻplab amaliy muammolarni hal qilishda juda qimmatli qiladi, shuningdek, kompyuter fanlari va muhandislik sohalarida juda foydalidir.Kelajakda prim algoritmi telekommunikatsiya va computer tarmoqlarini loyihalashada, energiya yoki suv taʼminoti tizimlarida resurslarni samarali taqsimlash uchun, 3D modellarni yaratishda yoki tasvirlarni siqishda, kata maʼlumotlar toʻplamlaridagi bogʻlanishlarni oʻrganishda, klasterlashda, ijtimoiy tarmoqlardagi bogʻlanishlarni tahlil qilishda foydalaniladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. (2009). "Introduction to Algorithms".
2. Kleinberg, J., Tardos, É. (2005). "Algorithm Design".
3. Garey, M. R., Johnson, D. S. (1979). "Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness". W.H. Freeman and Company.
- 4."A Minimum Spanning Tree Algorithm" by C. Prim (1957). An Efficient.
- 5."Algorithm for Finding Minimum Spanning Trees" by J. Kleinberg and Eva Tardos.
6. Sedgewick, R., Wayne, K. (2011). "Algorithms" (4th ed.). Addison-Wesley.
7. Tarjan, R. E. (1983). "Data Structures and Network Algorithms." SIAM.
8. Boros, E., Hammer, P. L. (1991). "Theoretical and Practical Aspects of Graph Theory."Graph Theory and Applications".
9. Prim, C. (1957). "Shortest Connection Networks and Some Generalizations." "Bell System Technical Journal".
10. West, D. B. (2001). *Introduction to Graph Theory*. Prentice Hall.
11. Raxmonjonovich, F. S., & Saidahmad oʻgʻli, I. S. (2024). BFS ALGORITMI VA UNING XAVFSIZLIK SOHASIDAGI ROLI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(31), 117-123.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2024). SUNʼIY INTELEKT VA MASHINANI OʻQITISHDA MATEMATIK ALGORITMDAN FOYDALANISH. Modern education and development, 15(5), 107-116.
13. Raxmonjonovich, F. S. (2024). GRAF NAZARIYASIDA MINIMAL BOGʻLANISH DARAXTINI TOPISHDA PRIM ALGORITMINING QOʻLLANILISHI. Modern education and development, 15(5), 329-337.

14. Raxmonjonovich, F. S. (2024). MA'LUMOTLARNI SIQISHDA BITLI ALGORITMLARDAN FOYDALANISH. Modern education and development, 15(5), 320-328.
15. Raxmonjonovich, F. S. (2024). AXBOROTLARNI SHIFRLASHDA MATEMATIK ALGORITMLARDAN FOYDALANISH. Modern education and development, 15(5), 338-344.
16. Farmonov, S. R. (2024). BFS ALGORITIMI ORQALI TOPOLOGIK TARTIBNI ANIQLASH. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, (56-5).